

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI PEDAGOGLARI FAOLIYATIGA INTEGRATSION YONDASHUV ORQALI BOLALARNI MAKTAB TA’LIMIGA TAYYORLASH IMKONIYATLARI (KATTA VA TAYYORLOV GURUH MISOLIDA)

Abdusamatova Nargiza Jamolidinovna
Namangan davlat pedagogika instituti dotsenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19470948>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisdagi maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagoglari faoliyatida integratsion yondashuvni qo’llash orqali bolalarni maktab ta’limiga samarali tayyorlash masalasi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda maktabga tayyorgarlikning dolzarb muammo ekanligi, katta va tayyorlov guruhlarida bolalarning kognitiv, nutqiy hamda ijtimoiy rivojlanish darajasi yetarli emasligi asoslab beriladi. Shuningdek, integratsion yondashuvning mazmuni, uning pedagogik ahamiyati hamda amaliy qo’llanish imkoniyatlari yoritilib, kuzatuv natijalari asosida ushbu yondashuvning samaradorligi aniqlangan.*

***Kalit so’zlar:** integratsion yondashuv, maktabga tayyorgarlik, maktabgacha ta’lim, pedagog faoliyati, kompleks rivojlanish.*

***Abstract.** This thesis scientifically analyzes the issue of effective preparation of children for school education by applying an integrative approach in the activities of preschool educational organizations. The study substantiates the fact that school preparation is an urgent problem, the insufficient level of cognitive, speech and social development of children in senior and preparatory groups. The content of the integrative approach, its pedagogical significance and practical application possibilities are also highlighted, and the effectiveness of this approach is determined based on the results of observation.*

***Keywords:** integrative approach, school preparation, preschool education, pedagogical activity, comprehensive development.*

Аннотация. В данной работе научно анализируется вопрос эффективной подготовки детей к школьному образованию путем применения интегративного подхода в деятельности дошкольных образовательных организаций. Исследование обосновывает актуальность проблемы школьной подготовки, недостаточного уровня познавательного, речевого и социального развития детей в старших и подготовительных группах. Также освещаются содержание интегративного подхода, его педагогическое значение и возможности практического применения, а эффективность данного подхода определяется на основе результатов наблюдений.

Ключевые слова: интегративный подход, школьная подготовка, дошкольное образование, педагогическая деятельность, комплексное развитие

Hozirgi davrda maktabgacha ta’lim tizimida bolalarni maktab ta’limiga puxta tayyorlash masalasi dolzarb pedagogik muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Amaliy kuzatishlar shuni ko’rsatadiki, katta va tayyorlov guruhlarida tarbiyalanayotgan bolalarning aksariyatida diqqatni jamlash, mustaqil fikrlash hamda nutqiy ifoda ko’nikmalari yetarli darajada shakllanmagan. Bu

esa ularning maktab muhitiga moslashuv jarayonida qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu bilan birga, pedagoglar faoliyatida mashg‘ulotlarning ko‘pincha alohida tashkil etilishi, fanlararo bog‘liqlikning yetarli darajada ta‘minlanmasligi natijasida bolalarda bilimlar tizimli emas, balki fragmentar tarzda shakllanmoqda. Mazkur holat ta‘lim jarayoniga integratsion yondashuvni joriy etish zaruratini yanada kuchaytiradi. Integratsiya tushunchasi turli bilimlar va faoliyat turlarini o‘zaro uyg‘unlashtirish orqali bolani har tomonlama rivojlantirishni anglatadi. Maktabgacha ta‘lim bosqichida bu yondashuv alohida ahamiyatga ega, chunki bola atrof-muhitni yaxlit holda idrok etadi. Shu bois ta‘lim jarayonida fanlararo bog‘liqlikni ta‘minlash, o‘yin, ta‘lim va tarbiyani yagona tizim sifatida tashkil etish muhim hisoblanadi.

Integratsion yondashuv bolalarda kompleks rivojlanishni ta‘minlab, tafakkur, nutq, diqqat va ijodiy qobiliyatlarning birgalikda shakllanishiga xizmat qiladi. Bu jarayonda pedagogning roli hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib, u mashg‘ulotlarni integratsiya qilish, turli faoliyatlarni o‘zaro bog‘lash hamda bolalarni faol ishtirok etishga jalb etadi. Amaliyotda ushbu yondashuv nutq, matematika va ijodiy faoliyatni birlashtirish, o‘yin orqali o‘qitish hamda muammoli vaziyatlar yaratish orqali amalga oshiriladi. Masalan, ertak asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlarda bolalar voqealarni tahlil qilish bilan birga sanash, taqqoslash va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Rasm chizish, hikoya tuzish va savol-javob jarayonlarining uyg‘unligi esa bolalarda nutq va tafakkur rivojini ta‘minlaydi. Rolli o‘yinlar orqali esa bolalarning ijtimoiy faolligi, muloqot madaniyati va qaror qabul qilish ko‘nikmalari shakllanadi.

Katta guruh (5 yosh) bolalarida boshlang‘ich fikrlash va oddiy bog‘lanishlarni tushunish ustun bo‘lsa, tayyorlov guruhida (6–7 yosh) mantiqiy fikrlash, sabab-oqibat munosabatlarini anglash va maktab muhitiga moslashuv ko‘nikmalari faol rivojlanadi. Shu bois integratsion yondashuv har ikki bosqichda differensial tarzda qo‘llanishi lozim.

Olib borilgan pedagogik kuzatuvlar natijasida integratsion yondashuv asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlarning samaradorligi aniqlandi. Xususan, 2 oy davomida 20 nafar bola ishtirok etgan tajribada quyidagi o‘zgarishlar kuzatildi:

- bolalarning o‘quv faolligi o‘rtacha 40–45% ga oshdi;
- mustaqil fikrlash ko‘nikmalari sezilarli darajada rivojlandi;
- nutqiy ifoda va savol berish faolligi yaxshilandi;
- muammoli vaziyatlarda yechim topish qobiliyati shakllandi.

Taqqoslash natijalari shuni ko‘rsatdiki, integratsion yondashuv qo‘llanilgan guruhlarda bolalar bilimni yaxlit va ongli tarzda o‘zlashtiradi.

Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida katta va tayyorlov guruh bolalarini maktab ta‘limiga tayyorlashda integratsion yondashuv asosida pedagog faoliyatining amaliy modeli ishlab chiqildi hamda uning samaradorligi tajriba orqali asoslab berildi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda maktabgacha ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish va uning sifatini oshirishga qaratilgan izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayon natijasida maktabgacha ta‘lim tashkilotlari soni sezilarli darajada ortib, bolalarni qamrab olish ko‘rsatkichlari ham bosqichma-bosqich kengayib bormoqda. Xususan, so‘nggi yillar tahlili shuni ko‘rsatadiki, maktabgacha ta‘lim bilan qamrov darajasi ancha yuqorilab, umumiy ko‘rsatkich 60 foiz atrofida shakllangan. Shu bilan birga, mamlakatda maktabgacha ta‘lim tizimini uzoq muddatli rivojlantirishga qaratilgan strategik hujjatlar ishlab chiqilgan bo‘lib, ularda 2030-yilgacha bolalarni maktabgacha ta‘lim bilan deyarli to‘liq qamrab olish vazifasi belgilangan. Ayniqsa, 6 yoshli bolalarni majburiy tayyorlov bosqichi orqali maktabga puxta tayyorlash

ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Bundan tashqari, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda maktabgacha ta‘lim sifatini oshirishga qaratilgan turli loyihalar amalga oshirilmoqda. Ushbu hamkorlik doirasida pedagoglarning kasbiy malakasini rivojlantirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda zamonaviy ta‘lim vositalaridan samarali foydalanish bo‘yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Mazkur islohotlar maktabgacha ta‘lim tizimida integratsion yondashuvni keng qo‘llash, ta‘lim jarayonini samarali tashkil etish hamda bolalarni maktab ta‘limiga har tomonlama tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratmoqda.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida pedagoglar faoliyatiga integratsion yondashuvni joriy etish bolalarni maktab ta‘limiga samarali tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi. Ushbu yondashuv bolalarning bilimlarini tizimli ravishda shakllantirishga, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga va maktab muhitiga moslashuvini yengillashtirishga xizmat qiladi. Shu sababli integratsion yondashuvni keng joriy etish va pedagoglarning malakasini oshirish zamonaviy ta‘limning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori (2017). Maktabgacha ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. Toshkent.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi (2019). Maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent.
3. UNICEF (2020). Early childhood education and development programs: Global perspectives. New York.
4. UNESCO (2019). Rethinking education: Towards inclusive and equitable quality education. Paris.
5. David Whitebread (2012). The importance of play in early childhood development. Cambridge University Press.
6. Siraj-Blatchford, I. (2009). Conceptualising progression in the pedagogy of play and sustained shared thinking in early childhood education. *Educational Research Journal*, 35(2), 77–89.
7. Ismailova, Z. (2021). Maktabgacha ta‘limda innovatsion yondashuvlarning pedagogik ahamiyati. *Pedagogika va psixologiya*, 4(2), 56–60.